

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори, в.б.профессор,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий
педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Umurzok Alibekov, Alisher Abdumatov, Ismoiljon Rayimjonov XVIII-XIX ASRNING BIRINCHI YARIMIDA EKOMUHITDAGI O'ZGARISHLAR, SIYOSIY- IJTIMOIY ETNIK JARAYONLAR XUSUSIDA.....	5
2. Nodira Babadjanova MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK BARQARORLIK OMILI SIFATIDA.....	10
3. Дилмурод Бабожонов ХОРАЗМ ХОНЛИГИДА МАХФИЙ МАҲКАМА ФАОЛИЯТИ.....	16
4. Эргашали Эркаев ЎЗБЕКИСТОНДА БИРИНЧИ БЕШ ЙИЛЛИК ДАВРИДА ИРРИГАЦИЯНИ ТИКЛАШ ВА РИВОЖЛАНТИРИЛИШИ (1928-1932 йиллар).....	27
5. С.И.Габриэльян ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЕ.....	32
6. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTON VA GERMANIYA MUNOSABATLARIDA XALQ DIPLOMATIYASI O'RNI.....	43
7. Jaxongirbek Jonqobilov SURXONDARYO VILOYATIDA IKKINCHI JAHON URUSHIDAN KEYINGI YILLARDA PAXTACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI DAVLAT SIYOSATI.....	50
8. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXONDARYODAGI IJTIMOIIY QATLAMLARNING O'RNATILISHI: QATAG'ON VA JAMOALASHTIRISH SIYOSATINING TA'SIRI.....	55
9. Vafa Quliyeva, Qanira Pirkuliyeva THE ARAN-KARABAKH CARPET SCHOOL (the Karabakh School of carpet weaving).....	62
10. Ботиржон Тожибоев ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ ҚАРШИЛИК ХАРАКАТЛАРИ.....	70
11. Хулкар Холикулова ГЕНДЕР ТЕНГЛИК ВА АЁЛЛАР ҲУҚУҚЛАРИ: ЖАҲОН ҲАМЖАМИЯТИНИНГ ХАЛҚАРО ТАШАББУСЛАРИ.....	76
12. Бахтиёр Юлдашев, Гулсанам Тилавбаева “АНГРЕН – ПОП” ЭЛЕКТРЛАШТИРИЛГАН ТЕМИР ЙЎЛ ЛИНИЯСИ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДАГИ ЎРНИ.....	81

С.И.Габриэлян,
доктор исторических наук (DSc)
доцент кафедры «Всемирная история»
Национального университета Узбекистана
sofagabrielan4@gmail.com

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЕ

For citation: S.I.Gabrielyan. POLITICAL ACTIVITY OF MUSTAFA KEMAL ATATURK: STAGES OF FORMATION. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 5, pp.32-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15587256>

АННОТАЦИЯ

Статья раскрывает историю Турции в период, когда к власти пришел Мустафа Кемаль, который стал без сомнения, «отцом нации». История всей Турции очень тесно связана с личностью Мустафы Кемалья Ататюрка. Вся его жизнь, деятельность, политическая работа слилась с судьбой турецкого народа и всей страны. Он оказал неизгладимое впечатление и предопределил дальнейшее развитие империи. Ему удалось не просто изменить образ жизни турецкого человека, но и оставить себя в памяти всей нации. До сих пор значение его реформ не угасает для Турции. Каждое поколение помнит и гордится тем, что сделал для них этот выдающийся человек. Мустафа Кемаль заложил основы современного турецкого государства, именно он впервые установил республиканскую форму правления в стране, которая в дальнейшем все более совершенствовалась и укреплялась.

Ключевые слова: Турция, Османская империя, младотурки, Мустафа Кемаль, Ататюрк, политический деятель, реформатор, кемалистская революция, организация «Ватан»

S.I. Gabrielyan,
O‘zbekiston Milliy universiteti
Tarix fakulteti “Jahon tarixi” kafedrasida
t.f.d. (DSc), dotsenti, sofagabrielan4@gmail.com

MUSTAFO KAMOL OTATURKNING SIYOSIY FAOLIYATI: SHAKLLANISH BOSQICHLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada “Turkiya millati otasi”ga aylangan Mustafо Kamol, uning hokimiyatga kelishi va faoliyati bilan bog‘liq masalalar xususida so‘z yuritiladi. Turkiya tarixi Mustafо Kamol Otaturk shaxsiyati bilan chambarchas bog‘liq. Uning butun hayoti va faoliyati, butun mehnati turk xalqi va mamlakat taqdiri bilan uyg‘unlashgan, uning umri davomida olib borgan faoliyati imperiyaning kelgusi rivojlanish yo‘lini belgilab berdi. Mustafо Kamol Otaturk turkiyalik kishilarning hayot

tarzini o'zgartirish bilan cheklanibgina qolmay, turk millati xotirasida abadiy muhrlanib qoldi. U tomonidan amalga oshirilgan islohotlar Turkiya uchun haligacha o'z qadrini va ahamiyatini yo'qotmagan. Mamlakatning har bir fuqarosi ushbu buyuk tarixiy shaxsning mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissasini xotirlaydi va u bilan faxrlanadi.

Mustafo Kamol zamonaviy Turkiya davlatining asoslarini yaratdi va aynan u mamlakatda ilk bor respublika boshqaruv shaklini joriy etdi va bu boshqaruv tizimi keyinchalik tobora takomillashib, mustahkamlanib bordi.

Kalit so'zlar: Turkiya, Usmoniylar imperiyasi, "Yosh turklar", Mustafo Kamol Otaturk, siyosiy arbob, islohotchi, inqilob, "Vatan" tashkiloti

S.I. Gabrielyan,

Doctor of science in History, Associate Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
sofagabrielyan4@gmail.com

POLITICAL ACTIVITY OF MUSTAFA KEMAL ATATURK: STAGES OF FORMATION

ABSTRACT

The article reveals the history of Turkey during the period when Mustafa Kemal came to power, who became, without a doubt, the "father of the nation". The history of all of Turkey is very closely connected with the personality of Mustafa Kemal Ataturk. His whole life, activities, work merged with the fate of the Turkish people and the entire country. He made an indelible impression and predetermined the further development of the empire. He managed not only to change the way of life of the Turkish people, but also to leave himself in the memory of the entire nation. Until now, the significance of his reforms has not faded for Turkey. Every generation remembers and is proud of what this outstanding man did for them. It was Mustafa Kemal who laid the foundations of the modern Turkish state; it was he who first established a republican form of government in the country, which subsequently became more and more improved and strengthened.

Index Terms: Ottoman Empire, «Young Turks», Turkish territory, Mustafa Kemal, Ataturk, politician, reformer, Kemalist revolution, «Vatan» organization.

1. Актуальность:

В начале XX века Турция пережила много событий в своей истории. Это и поражение в первой мировой войне, оккупация части территории, падение младотурецкого правления, и окончательное освобождение от султанского режима, и распад некогда великой империи.

Османская империя представляла собой государство, разоренное войной и внутренними противоречиями. В результате войны Турция потеряло почти всю Восточную Анатолию, Месопотамию, Сирию, Палестину. В армию было призвано почти 3 млн мужчин, что привело к резкому падению сельскохозяйственного производства. Страна находилась на грани краха. Казалось, что Османской империи, которая долго слыла «Большой державой Европы» война нанесла смертельный удар. Похоже было, что каждая из европейских стран желала урвать себе ее кусочек. Условия перемирия были очень суровыми, а союзники заключили тайное соглашение о разделе территории Османской империи. В эти годы начинает формироваться и понимание необходимости создания новой Турции. Выразителем этих интересов стал Мустафа Кемаль [1].

2. Методы исследования и обзор литературы:

Одним из основных методологических принципов исследования является проблемно-хронологический анализ, так как политические явления и процессы не могут рассматриваться иначе, как в конкретных обстоятельствах их возникновения и развития. История становления Турции под руководством Кемала Ататюрка может быть всесторонне рассмотрена только, будучи взятой за объект исследования в историческом контексте.

В качестве методической основы особое значение уделялось использованию принципов системно-исторического подхода, позволившего проанализировать ряд сложных явлений в эволюции структуры турецкого общества и становлении национального государства. Необходимость рассмотрения и сопоставления изменений, происходивших в Турции под влиянием внешнеполитических факторов, потребовала использования историко-сопоставительного метода. Повышенное внимание со стороны великих держав к Турецкой республике требует комплексного подхода в осмыслении изучаемых общественно-политических процессов.

При библиографическом анализе всей полноты научной литературы, которая посвящена изучению жизни и политической деятельности Мустафы Кемалья Ататюрка, то в рамках статьи полностью раскрыть ее невозможно. Однако хотелось бы остановиться на некоторых исследованиях по истории Турции периода второй половины XX века. Наиболее интересной представляется нам монография «Османская империя: система государственного управления, социальные и этно-религиозные проблемы» в которой раскрывается политическая история Турции. Однако в ней не столько большое внимание уделено именно М.Кемалю.

Монография «Османская империя и страны Европы» раскрывает ту политику, которую проводили европейские государства в Османской империи в период первой мировой войны и после нее. Когда была раздроблена, лишилась ряда своей территории и в целом прекратила свое существование как империя.

Другим исследованием, производившим сравнительный анализ модернизационных процессов в восточных государствах, является книга «Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыт Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана». В ней делаются определенные параллели в реформах этих стран.

Наиболее интересными являются два исследования. Первая книга Расима Дирсехана «Ататюрк и рождение Турецкой Республики» и вторая работа - Миллера А.Ф. «Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории». Оба исследования посвящены именно вкладу Кемалья Ататюрка в становление нового государственного и социально-политического устройства Турции в начале XX века. Также остановлюсь на труде Жевахова А. «Кемаль Ататюрк», в которой полностью раскрывается биография и политическая жизнь турецкого правителя.

3. Результаты исследования:

Мустафа Кемаль родился в Салониках, на территории современной Македонии. В то время эта территория контролировалась Османской империей. Отец его был таможенным чиновником, мать - крестьянкой. После трудного детства, проведенного из-за ранней смерти отца в нищете, мальчик поступил в государственную военную школу, затем в высшее военное училище и в 1889 году в военную академию в Стамбуле. Там, помимо воинских дисциплин, Кемаль самостоятельно изучал произведения Руссо, Вольтера, Гоббса, других философов и мыслителей. Еще в школе, за успехи в учении, ему дали прозвище – Кемаль, то есть «ценный, безупречный». В 1905 г. он окончил Академию Генштаба, после чего был направлен для прохождения дальнейшей службы в чине капитана в Дамаск[2].

Молодой Мустафа поступил в военное училище в Салониках, затем в Кадетскую школу, потом – Военную академию в Стамбуле. Он был гордым, стремился выделиться и произвести впечатление. От своих сверстников отличался блестящей выправкой и элегантностью. Всегда выглядел как образцовый офицер, прекрасно успевал по всем предметам, но отдавал предпочтение французскому языку и математике. Всегда стремился к превосходству и проявлял свои способности не только в училище, но и за его пределами. Со временем учитель математики стал поручать ему заниматься репетиторством со своими одноклассниками. С этого момента друзья увидели совсем другого Кемалья: нетерпимым к чужим слабостям и требовательного. Он постоянно говорил о своем особом предназначении. Никогда не признавал авторитетов и оставался при своем мнении, был очень самолюбивым. Такие качества характера хорошо показывают становление Кемалья как руководителя,

ответственного человека, будущего правителя. Все это сыграло значительную роль в его дальнейшей жизни. Одноклассники не признавали всерьез такую роль своего друга, думая, что он живет в иллюзии. На их нелепые насмешки Мустафа отвечал одно: «Они еще узнают, кем я буду!»[3].

Будучи в Солониках, в Стамбуле, он видел огромную разницу во многих сферах жизни людей разных районов. Несомненно, это повлияло своим образом. Попадая из центра города с его великолепной набережной, европейскими домами, особняками иностранцев в районы живших на окраинах мусульман, он видел огромную разницу. С тоской смотрел на закутанных в паранджу женщин, однообразно и серо одетых мужчин и никак не мог понять, почему они не могут жить той красивой, яркой, красочной жизнью, которая царила в немусульманских районах города. Каждый раз его душа болезненно сжималась от обиды за своих соотечественников. И именно тогда в наполненной обидой душе появлялись и крепились первые ростки того чувства, которое принято называть национальным самосознанием[4].

Незадолго до окончания учебы Кемаль переезжает в лицей на западной границе. Там он находит друзей, которые пройдут вместе с ним долгий путь, один из них, Омер Наджи, станет в будущем видным трибуном «Единения и прогресса». Именно он познакомил Кемаль с новой турецкой литературой, возникшей под влиянием Танзимата. Они вместе читали запрещенные книги Ибрагима Шинаси, Зии-паши, Намыка Кемалья. Свободолюбивые идеи нашли благодатную почву, стремление к познанию мира, желание жить красивой и светлой жизнью переполняло душу романтически настроенного Кемалья. Как он сам вспоминал, «мы начали понимать, насколько серьезна политическая и административная ситуация в стране». Как уточнял его друг Азым, они «тайно читали и пересказывали друг другу Намык Кемалья, одного из выдающихся интеллектуалов, реформиста Османской империи». Али Фетхи происходил из родовой обеспеченной семьи, был воспитан и образован. Именно от него Мустафа узнает впервые имена знаменитых на весь мир Вольтера, Руссо, Монтескье и Огюста Конта. Он часами говорил с приятелем о Великой Французской революции и ее идеалах. Эти беседы заставили Кемаль обратить внимание на французский язык и историю Франции.

Между курсом артиллерии, маневрами и теоретическим изучением партизанской войны курсанты погружались в чтение запрещенной литературы и стремились быть в курсе всех парижских публикаций младотурок. С тревогой они узнавали о разных событиях, происходящих в стране. Кемаль все больше читал запрещенной литературы от бульварных романов до социологических трактатов Джона Милля, постепенно перешел на изучение исторической военной литературы, с большим интересом читал жизнеописания известных великих полководцев. Со временем он все больше убеждался в правильности своих революционных взглядов и настроений. Его пребывание после окончания лицея в Дамаске окончательно укрепило его боевой настрой. Кемаль стал свидетелем удручающего зрелища, которое представляли собой османские солдаты в изношенной и заплатанной форме, занимавшиеся мародерством. Вернувшись в 1907 г. в Салоники, молодой офицер нашел довольно напряженную революционную ситуацию. Все это подготовило создание комитета «Единение и прогресс» с целью объединения османов к борьбе за свободу. Мустафа Кемаль присоединяется к комитету и начинает активную борьбу против тирана султана с целью восстановления конституции. Своими целями комитет ставил проведение буржуазных реформ и смены Абдул Хамида на более прогрессивного султана. Беспочвенное вмешательство иностранных государств во внутренние дела Турции, массовая гибель его братьев по оружию произвели на него удручающее впечатление и заставили задуматься о многом[5].

Во многом обострение обстановки в империи было связано с появлением на ее политической арене младотурок. В это время Кемаль создает тайное общество «Родина и свобода». Модная в то время революционная настроенность, начитанность, прекрасные знания, способность к абстрактному мышлению выделяли его среди остальных товарищей. В то же время он не терпел чужих мнений и замечаний, всегда стоял на своем, его желание

быть всегда везде первым становилось все ярче. На тайных собраниях общества Кемаль много и горячо говорил о восстановлении конституции и создании правительства, способного обратить внимание на нужды армии и других государственных институтов. Казалось, что подготовка к революции шла полным ходом. Молодой революционер думал, что переворот изменит внутреннее состояние империи. Однако революция, организованная младотурками, не оправдала никаких надежд. Они не только не вошли в состав правительства, но, вопреки всем решениям, оставили султаном Абдул Хамида. Они не уделили никакого внимания важнейшим вопросам и проблемам, назревшим на то время в стране.

Разочарованный в революции, ее лидерах и результатах, Кемаль охладел ко всему и потерял весь интерес к дальнейшей деятельности. Во всем его ждало лишь разочарование и недовольство. Все старания упирались в глухую стену непонимания. Обстановка в стране тем временем обострялась все больше. Лидеры «Единения и прогресса», добившись свержения самодержавия и введя турецкую буржуазию в высшие эшелоны власти, посчитали свою задачу выполненной. Но это было неправильно. Правительство очень быстро восстанавливало силы. Кроме того, среди младотурок все чаще возникали разногласия, у них не было единства, это сильно подрывало их общее состояние. Не было у них успеха и во внешней политике. Со временем начались обвинения в адрес «Единения и прогресса» в оскорблении нации и религии. Именно в эти дни у Кемалья появилась хорошая возможность проявить себя и возглавить армию, двинувшись на столицу, что он и предпринял. Но снова его ждала неудача и неуспех, опять он ушел на вторые роли[6].

Тем не менее, в апреле 1909 года Кемаль оказывается в первых рядах возникшего армейского движения. В Стамбуле защитники абсолютизма смогли отстранить от власти младотурок, а в Салониках офицеры, сторонники конституции, решили выступить на ее защиту и организовали марш на столицу. Кемаль стал начальником Генерального штаба этой армии, причем он сам дал ей название «армейского движения»: «Я хотел название, которое не задевает никого и с которым каждый может согласиться. Я выбрал слово «харекет», соответствующее французскому слову «движение», к тому же мы действительно находились в движении...» Добившись первого личного успеха, Кемаль должен был занять место в строю и уступить руководящий пост офицерам постарше: ему было всего двадцать восемь лет.

Мустафа Кемаль стремится проложить дорогу своим идеям в правительство, однако комитет активистов «Единения и прогресса» отклоняет его предложения, и с этого момента отношения между ними становятся напряженными[7]. Кемаль становится наблюдателем тех потрясений, которые стали результатом деятельности «Единения и прогресса». Постепенно ослабевавшая власть, в империи был установлен жесткий диктаторский режим.

Избранная Кемалем профессия военного имела большое значение и для его общего политического развития. Экономический застой, политическое бесправие, засилье иностранного капитала, разложение режима порождали у молодежи, особенно курсантов военных училищ, стремление найти выход из создавшегося положения. Проникавшие в учебные заведения западные либеральные идеи в сочетании с огромным влиянием турецких просветителей XIX в. – прогрессивных писателей и поэтов Ибрагима Шинаси, Намыка Кемалья, Зии-паши, Тевфика Фикрета и других – развивали в среде учащейся молодежи патриотические чувства и национальное самосознание. Важную роль в этом процессе играло то обстоятельство, что в конце XIX в. в Турции армия была единственной последовательно централизованной частью государственного организма. Военная интеллигенция первой вступила в качестве выразительницы интересов еще только зарождавшейся национальной буржуазии. Представители военной интеллигенции были и первыми участниками подпольных кружков, впоследствии влившихся в тайную младотурецкую организацию «Единение и прогресс»[8].

Во время обучения Кемаль и его товарищи основали тайное общество «Ватан», которое характеризовалось революционной направленностью.

В Османской империи наступил экономический, политический и военный кризис. На султанском престоле находился Абдул-Хамид II и, несмотря на свое противодействие любым реформам, он был вынужден в декабре 1876 г. ввести в стране конституцию, но предельно ограничил ее действенность. Османская империя провозглашалась единым государством, не подлежащим расчленению. Это положение вступило в противоречие с национально-освободительным движением во всех районах империи[9].

Неоднократные восстания подавлялись с чудовищной жестокостью командующими войсками, которые придерживались официальной доктрины, рассматривавшей всех поданных султана вне зависимости от национальности и вероисповедания, членами одного общества. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Турция потерпела ряд крупных поражений и вынуждена была признать по Берлинскому трактату полную независимость Сербии, Черногории и Румынии, автономию Болгарии и Восточной Румелии. Англия под предлогом помощи Турции, оккупировала Кипр, Австро-Венгрия заняла Боснию и Герцеговину. В 1881 г. Франция захватила Тунис, а в 1882 г. Англия оккупировала Египет.

Вскоре, Османская империя объявила себя финансовым банкротом и по Мухарремскому декрету султана согласилась на создание Управления османского государственного долга, в ведение которого передавалась для иностранцев часть доходов государства[10]. Тем самым, Турция утратила самостоятельность во внешнеполитических делах и на международной арене выступала теперь не как субъект, а как объект политики великих держав, готовивших раздел «турецкого наследства».

Кемаль, не сумев добиться взаимопонимания с другими членами общества, покинул «Ватан» и примкнул к Комитету «союза и прогресса», который сотрудничал с движением младотурок. Кемаль был лично знаком со многими ключевыми фигурами в младотурецком движении, но не участвовал в перевороте 1908 года. Независимая позиция Кемалья и его популярность в армии беспокоили верхи младотурок. Стремясь отдалить его от правительства и одновременно вознаградить за помощь при реставрации младотурецкого правления, власти откомандировали его летом 1909 г. во Францию, которая произвела огромное впечатление на молодого офицера, способствовала его стремлению взять на вооружение лучшие достижения Запада.

В период триполитанской и балканских войн (1911-1913 гг.) Мустафа Кемаль приходит к выводу о невозможности сохранения многонациональной Османской империи в прежнем виде.

Когда разразилась первая мировая война, Кемаль, презиравший немцев, был потрясен тем, что султан подписал союзнические отношения с Германией. Однако, вопреки личным взглядам, он искусно руководил вверенными ему войсками на каждом из фронтов, где ему приходилось воевать. Так, у Галлиполи с начала апреля 1915 года он сдерживал британские силы более полумесяца, заслужив прозвище «Спаситель Стамбула». Это была одна из редких побед турок в первой мировой войне. В 1916 году Кемаль командовал 2-й и 3-й армиями, остановив наступление русских войск на юге Кавказа. В 1918 году, в конце войны, он командовал 7-й армией близ Алеппо, ведя последние бои с англичанами и прекрасно сознавая, что война Турцией проиграна[11].

Война закончилась. Внутреннее состояние Турции было угнетающим. Чего можно было ожидать? Вся экономика, производство, хозяйство было запущено. Что теперь будет со столицей? Этот вопрос постоянно задавал себе Мустафа Кемаль. В Стамбуле он проводил много времени, каждый день присутствовал на различных деловых встречах, распространял свои идеи, оставаясь активным деятелем. Он не хотел мириться с такой унижительной для турок ситуацией. Отношение к туркам со стороны держав победителей было унижительным, они не считали их за людей.

Мустафа Кемаль принимает решение остаться в Стамбуле и заняться политикой. В своих действиях он рассчитывал на поддержку ближайших ему людей. Он становится акционером политической газеты «Минбер», используя ее в целях предвыборной агитации; он регулярно выступает на страницах газеты, публикуя свои «Беседы с офицерами и

командирами», написанные в Софии в 1915 году. Многие статьи и документы в газете имеют одну общую цель - продвижение Кемалья. В газете публикуются письма, речи, мысли Кемалья. Большое значение уделяется личности самого политика.

«Минбер» добивается определенного успеха, но прекращает существование 22 декабря, сразу после роспуска парламента. Политический способ решения потерпел неудачу. 1918 год проходил неоднозначно. Несмотря на заключение перемирия судьба Турции еще не была определена окончательно.

Ей угрожало расчленение на мелкие части, которые должны были перейти во власть к различным европейским державам. Только удача и везение не позволяли свершиться этому. Кемаль пытается наладить контакт с народом, подняться в правительстве, с помощью своих приближенных планирует свержение султана и его власти, установление новой политической системы. Похищение султана не принесло успеха. Он хотел предупредить людей о приближающейся катастрофе, но в столице не получалось хорошо продумать все действия. Тогда он решил перенести свои действия в Анатолию, там подготовить все и оттуда уже информировать всех о той катастрофе, которая надвигается на страну. Со временем положение страны ухудшается. В связи с тем, что на должность великого визиря встал Дамат Ферит-паша, начинаются преследования юнионистов. Новый визирь был очень суровым, смелым, не стал церемониться, за 48 часов его люди арестовали двадцать два юниониста. Многих казнили, отправляли на каторги. Кроме того, начинались жесткие депортации многих народов из Турции. Круг друзей Кемалья сужался, почти все пострадали от преследований нового визиря. Но самому Кемалю повезло, его представляли везде как героя, благодаря которому в первой мировой войне турками были одержаны многие сражения. 20 марта выходит статья под названием «Мустафа Кемаль-паша», в которой генерал представлен как «одна из наиболее славных страниц османской истории». Кемаль представлен как «молодой, героический и стойкий» командир. Однако остальные его друзья были названы «жалкими пошляками» и «главарями бандитов». Это возмутило генерала, и он написал письмо с обращением военному министру, но до министра письмо не дошло, в прессу оно попало быстрее.

В начале 1919 г. журналист данной статьи Зия Гикалп был арестован. Вскоре после этого Кемалья отправляют в Анатолию по важному заданию. В личной встрече Ферит-паша признает военные заслуги Кемалья и назначает его инспектором 9-й армии, что подразумевает ответственность за общественный порядок в регионе Самсуна на побережье Черного моря. У истоков этого назначения оказались английские власти. Военный комендант потребовал у османского правительства принять меры по обеспечению общественного порядка в Анатолии и, в частности, в регионе Самсуна. В этом регионе на северо-востоке Анатолии греки хотели создать независимое государство от Синопа до Ризе, протяженностью около двухсот километров. Для этой цели греками была создана специальная комиссия. Но командование постоянно требовало подкрепления, чтобы обеспечить безопасность. Кандидатура Кемалья в военном отношении была безупречна. В политическом - османское правительство не имело серьезных причин для возражений: человек он вспыльчивый и амбициозный, но его преданность султану, казалось, не вызывала сомнений. Его удаление из столицы, возможно, даже было удобно для тех, кто опасался популярности энергичного генерала. Со стороны союзников тоже не было возражений. Итальянцы даже приветствовали назначение генерала, к которому они относились благосклонно. Перед отъездом из Стамбула генерал был принят султаном[12].

«Генерал, вы уже многое сделали для страны. Ваши подвиги включены в эту книгу. - Султан показал книгу истории страны, которую он только что завершил. - Забудьте об этом! То, что предстоит вам сделать теперь, намного важнее. Паша! Вы можете спасти страну...» Идея была ясна. Вахидеддин, подаривший Кемалю золотые часы со своей монограммой, отправлял в Анатолию генерала, способного укрепить имперскую власть, его власть. Кемаль ответил по-военному: «Я благодарен вам за вашу благосклонность и ваше доверие. Я заверяю вас, что успешно справлюсь с поручением». Вахидеддин и Кемаль больше не

увидятся никогда. Этими словами султан определил дальнейшую судьбу империи, лично «передав» все полномочия управления империей в руки Мустафы Кемалья[13].

Ситуация в стране накалялась. Происходящие события очень сильно сказывались на жителях. После оккупации греками Измира в столице начали возникать бунты, протесты, митинги, борьба за свободу. Правительство в знак протеста подало в отставку. В разных районах возникали недовольства, которые слились воедино и отправились на главную площадь Стамбула. Английское правительство было вынуждено успокаивать взбунтовавшихся патриотов. Пяти дней им хватило, чтобы справиться со всеми. В своих выступлениях они убеждали, что выступают за целостность Турции, а оккупация Измира была предпринята «под давлением Жоржа Клемансо». Представители английской власти создают Общество друзей Великобритании и добиваются, чтобы в общество входили видные деятели. После этого турки не стали выступать против английского протектората, который очень скоро был установлен[14].

В это время Мустафа Кемаль отправляется в Анатолию. На новом месте Мустафа расстался со старыми своими иллюзиями, повзрослел и набрался политического опыта. Англичане и греки ведут активную оккупацию Измира. Кемаль не теряет времени напрасно. Он ведет переписку со своими сторонниками в Стамбуле. После официальной встречи английского капитана Л. Хёрста с Кемалем англичанин замечает что-то неладное в поведении и манерах турецкого генерала, незамедлительно сообщает о своих подозрениях турецкому правительству. Военный министр, подчиняясь требованию англичан, просит Кемалья немедленно вернуться. Ответ Кемалья не заставил себя ждать: он тут же отправляет министру телеграмму, в которой сообщает, что «имеет честь объяснить министру невозможность своего возвращения из-за отсутствия угля и бензина...» и добавляет: «Я прошу указать мне мотив моего вызова в Стамбул». Таким образом, Кемаль не подчиняется вызову министра, но пытается сделать вид, что и не отказывается - он не может вернуться из-за отсутствия топлива. Некоторое время Кемаль умело манипулирует телеграммами[15].

Проект Кемалья, Рауфа и Фуада предельно ясен: чтобы спасти Родину, необходимо создать свободное национальное правительство в Анатолии, так как законное правительство сотрудничает с врагами. Был ли этот призыв из Амасьи революционным? Скорее патриотическим: султана не подвергали критике и тем более не осуждали; в протоколе отсутствовали яростные нападки, бросаемые в 1908 году младотурками против султана - палача конституции. Враг - это правительство, сотрудничающее с «Либеральной Антантой», осудившей юнионистов и бросившей их в тюрьму... Тогда как Али Фуад возвращается в Анкару, Кемаль и Рауф отправляются в Эрзурум, чтобы участвовать по настоятельному совету Карабекира в конгрессе восточных провинций Анатолии. В дальнейшем наступает сложный период для Кемалья, когда английские послы постоянно просят турецких властей вернуть его в Стамбул, но каждый раз получают отказ.

Мирная конференция в Париже полностью провалилась, турецкая делегация была объявлена нежелательной во Франции, Ферит-паша уходит в отставку. Это очень повлияло на Мустафу, он был огорчен таким поворотом событий и, несмотря на долгую борьбу, уходит с военной карьеры, уезжает в Эрзурум, где Ассоциация защиты национальных прав Эрзурума предлагает ему пост президента. 23 июля 1919 г. Мустафа Кемаль становится президентом Ассоциации. Он добивается нарастания волнения националистов на всех территориях, однако организовать национальное сопротивление было довольно сложно. Кемаль прилагает все свои усилия для решения важных политических вопросов. Через некоторое время он едет на конгресс в Сивас, где добивается решения наболевших проблем в свою пользу. Он вел тонкую и умную политику, обходил стороной острые углы, умело переманивая многих на свою сторону. Одна из важных побед - формирование националистического движения в Сивасе. Кемаль продемонстрировал большие амбиции, искусство убеждать, блестящую логику, тактическое превосходство над людьми и событиями, властолюбие. Кроме того, он устроил настоящую западню султану, отправив ему лично телеграмму, в которой просит поддержать национальное освободительное движение, а

в случае отказа тяжелые последствия и вся ответственность упадет на плечи Его Величества Императорского.

На исходе первой мировой войны возникла реальная опасность исчезновения Турции как государства. Однако турецкий народ смог возродить из пепла свою державу, отвернувшись от султана и сделав своим лидером Мустафу Кемалю кемалисты превратили военное поражение в победу, восстановив независимость деморализованной, расчлененной, разоренной страны.

Союзники рассчитывали сохранить султанат, и многие в Турции верили, что султанат выживет в условиях иностранного регентства. Кемаль же хотел создать независимое государство и покончить с имперскими пережитками.

Посланный в 1919 году в Анатолию для подавления вспыхнувших там беспорядков, он, вместо этого, организовал оппозицию и начал движение, направленное против многочисленных «иностраных интересов». Он сформировал в Анатолии Временное правительство, президентом которого и был избран, и организовал единое сопротивление вторгшимся иностранцам.

Когда султан подписал Севрский договор 1920 года и отдал Османскую империю на дележ союзникам в обмен на сохранение своей власти над тем, что останется, почти весь народ перешел на сторону Кемалю. После того, как армия Кемалю двинулась к Стамбулу, союзники обратились за помощью к Греции. После 18 месяцев тяжелых боев греки были разбиты в августе 1922 года.

Впоследствии он говорил: «Находясь в Стамбуле я не представлял себе, что несчастья могут настолько и в такой короткий срок пробудить наш народ». Он стал проводить съезды «Общества защиты прав». Крупным политическим событием была его речь на открытии Эрзурумского конгресса 23 июля 1919 г. Наиболее важные из содержащихся в ней принципиальных положений касались вопросов о неделимости страны и ее праве на независимое существование, о примате Анатолии по отношению к Стамбулу и о необходимости созвать национальное собрание и образовать правительство, «опирающееся на нацию».

В сентябре на всетурецком Сивасском съезде возникших в различных районах Анатолии и Румелии национально-патриотических организаций – «Обществ защиты прав» утвердили принцип суверенитета нации. Таким образом начала претворяться в жизнь принципиально новая концепция власти: власть исходит не от Создателя и принадлежит не его наместнику - монарху, а народу. Однако до восприятия идеи республики было еще далеко, и Мустафа Кемаль понимал это. Большинство участников этого конгресса еще не представляли дальнейшего развития событий без участия султанской власти.

Сивасский конгресс объединил все Общества в единую организацию – «Общество защиты прав» Анатолии и Румелии и избрал его руководящий орган

- Представительный комитет, состоящий из 16 человек в качестве самостоятельного правительства, противопоставившего себя стамбульскому. Комитет заявил, что цель движения - «объединение всех граждан-мусульман в борьбе за целостность османской Родины, неприкосновенность высоких султаната и халифата, независимость нации». Также Комитет обрел полномочия, в основе которых лежали защита независимости и неделимости страны в границах Мудросского перемирия, требование отставки правительства Ферид-паши[16].

На этом конгрессе Кемаль завершил начатую в Эрзуруме выработку основ национальной программы, впоследствии оформленной под названием Национального обета. Эти события вошли в историю как начало Кемалистской революции.

Оформление государственного строя новой Турции прошло через несколько стадий. По мере укрепления военного и международного положения Турции укреплялись и позиции Кемалю в меджлисе. Первая победа над интервентами у селения Иненю в январе 1921 позволила Кемалю закрепить в Законе об основных организациях принцип национального суверенитета и безусловную верховную власть меджлиса. В ответ на попытки оспорить это

положение Кемаль заявил: «Нация приобрела суверенитет. И она его приобрела путем восстания. Приобретенный суверенитет ни по какой причине, и никоим образом не отдается обратно и не доверяется никому другому. Чтобы отобрать суверенитет, нужно применить те же средства, какие были употреблены при его обретении»[17].

1 ноября 1922 г. Национальный совет Турции принял закон об отделении светской власти от религиозной и ликвидации султаната. Мехмед VI бежал за границу. Это была историческая победа над феодальной реакцией. Кемаль публично утверждал, что объективно события уже привели народ к пониманию необходимости низложения султаната. Но теперь надо идти дальше, превращать Турцию в современную страну и двигаться в ногу с цивилизацией.

Последующие законодательные акты, полностью завершившие преобразование государственного строя, были приняты в ходе заседания второго меджлиса, где правая оппозиция была гораздо слабее. 29 октября 1923 г. вслед за ратификацией Лозаннского договора, меджлис провозгласил Турцию республикой, а 3 марта 1924 г. был ликвидирован халифат.

Защиту завоеваний Кемалистской революции должна была осуществить кемалистская партия. Кемаль как признанный лидер турецкого народа оставался также главным проводником всех дальнейших преобразований, так что длинная серия буржуазных реформ вся шла под эгидой и по инициативе Кемалья. Обретя долгожданный мир, Турция углубилась во внутренние дела. Кемаль стойко отбивал все нападки на него лично и его политику. Став 29 октября 1923 г. президентом страны, он затем неизменно переизбирался на этот пост каждое четырехлетие.

4. Заключение:

Подводя итог необходимо отметить, то, что Кемаль Ататюрк был не только дальновидным политиком, но и реформатором. Все реформы первого президента имели большое историческое значение. Все отрасли жизни были урегулированы. Во многом на взгляды турок влияли события, происходящие в других европейских странах. Во всем Кемаль равнялся на уровень развития Запада. Он приложил все усилия, чтобы встать на одну планку развития вместе с другими государствами. И это было им сделано.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Миллер А.Ф. Формирование политических взглядов Кемалья Ататюрка // Народы Азии и Африки. – № 5, 1963. – С. 70-71 (Miller A.F. Formation of the political views of Kemal Ataturk // Peoples of Asia and Africa. – No. 5, 1963. – P. 70-71)
2. Миллер А.Ф. Формирование политических взглядов Кемалья Ататюрка // Народы Азии и Африки. – № 5, 1963. – С. 73 (Miller A.F. Formation of the political views of Kemal Ataturk // Peoples of Asia and Africa. – No. 5, 1963. – P. 73)
3. Османская империя: система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. – Москва: Наука, 1986. – С.150 – 250 с. (Ottoman Empire: system of government, social and ethno-religious problems. – Moscow: Nauka, 1986. – P. 150. – 250 p.)
4. Османская империя: система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. – Москва: Наука, 1986. С. 152 – 250 с. (Ottoman Empire: system of government, social and ethno-religious problems. – Moscow: Nauka, 1986. P. 152. – 250 p.)
5. Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыт Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана. – Москва: Изд-во ИВ РАН, 1997. – С.143 – 196 с. (Features of modernization in the Muslim East. Experience from Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan. – Moscow: Publishing House of the Institute of Oriental Studies RAS, 1997. – P. 143 – 196 p.)
6. Расим Дирсехан Орс. Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики. В зеркале советской прессы 1920-х годов. – Москва: Весь мир, 12. – С. 86-87 – 128 с. (Rasim Dirsehan Ors. Russians, Ataturk and the birth of the Turkish Republic. In the mirror of the Soviet press of the 1920s. – Moscow: Whole World, 2012. – P. 86-87 – 128 p.)

7. Расим Дирсехан Орс. Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики. В зеркале советской прессы 1920-х годов. – Москва: Весь мир, 2012. – С.87 – 128 с. (Rasim Dirsehan Ors. Russians, Ataturk and the birth of the Turkish Republic. In the mirror of the Soviet press of the 1920s. – Moscow: Whole World, 2012. – P. 87 – 128 p.)

8. Расим Дирсехан. Русские, Ататюрк и рождение Турецкой Республики. В зеркале советской прессы 1920-х годов. – Москва, 2012. – С.74 – 128 с. (Rasim Dirsehan Ors. Russians, Ataturk and the birth of the Turkish Republic. In the mirror of the Soviet press of the 1920s. – Moscow: Whole World, 2012. – P. 74 – 128 p.)

9. Миллер А.Ф. Турция. Актуальные проблемы новой и новейшей истории. – Москва: Наука, 1983. – С.124 – 275 с. (Miller A.F. Turkey. Current problems of modern and contemporary history. – Moscow: Nauka, 1983. – P. 124 – 275 p.)

10. Новичев А. Д. История Турции. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, Т. 3, 1978. – С.157 – 222 с. (Novichev A.D. History of Turkey. – Leningrad: Leningrad State University Publishing House, Т. 3, 1978. – P. 157 – 222 p.)

11. Жевахов А. Кемаль Ататюрк. – Москва: Молодая гвардия, 1999. – С. 75 – 287 с. (Zhevakhov A. Kemal Ataturk. – Moscow: Young Guard, 1999. – P. 75–287 p.)

12. Жевахов А. Кемаль Ататюрк. – Москва: Молодая гвардия, 1999. – С.79. – 287 с. (Zhevakhov A. Kemal Ataturk. – Moscow: Young Guard, 1999. – P. 79 –287 p.)

13. Жевахов А. Кемаль Ататюрк. – Москва: Молодая гвардия, 1999. – С.80. – 287 с. (Zhevakhov A. Kemal Ataturk. – Moscow: Young Guard, 1999. – P. 80 –287 p.)

14. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время. – Москва: Изд-во МГУ, 1992. – С. 124 – 246 с.

15. Жевахов А. Кемаль Ататюрк. – Москва: Молодая гвардия, 1999. – С.96 – 287 с. (Zhevakhov A. Kemal Ataturk. – Moscow: Young Guard, 1999. – P. 96 –287 p.)

16. Новичев А. Д. История Турции. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, Т. 3, 1978. – С.94 – 222 с. (Novichev A.D. History of Turkey. – Leningrad: Leningrad State University Publishing House, Т. 3, 1978. – P. 94 – 222 p.)

17. Новичев А. Д. История Турции. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, Т. 3, 1978. – С.95. – 222 с. (Novichev A.D. History of Turkey. – Leningrad: Leningrad State University Publishing House, Т. 3, 1978. – P. 95 – 222 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000